

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Кенжаева Мухаббат Тоштемировна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются аспекты совершенствования лингвометодической работы в национальной школе. Также указана роль речевого профессионального общения учителя в данной работе.

Ключевые слова: коммуникант, вербальный, невербальный, профессиональное общение, научная осведомлённость

В совершенствовании лингвометодической работы в национальной школе важную роль играет педагогическое мастерство учителя в решении такой первостепенной задачи, как научить учащихся учиться. Под педагогическим мастерством мы понимаем высокое искусство, развитие творческой мысли, реализуемые в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. Постоянная научная осведомлённость учителя, вот что определяет его педагогическое мастерство. Мы часто говорим и пишем о таланте певца, режиссёра, о таланте и знаниях ученого и изобретателя. Вполне понятно: чтобы избрать профессию актёра, чтобы открывать законы науки, надо иметь талант, надо чувствовать призвание. Таким же талантом и большим запасом знаний должен обладать и учитель. Если это призвание действительно есть, тогда есть и любовь к деятельности, к профессии, стремление во что бы то ни стало совершенствовать процесс обучения и воспитания учащейся молодёжи. «Мал язык, да горами качает» - говорит народ. И тут же добавляет: «Язык и хлебом кормит и дело портит». Если эти афоризмы справедливы, то разве можно признать обладание этим удивительным даром, орудием личным делом каждого? Нет, владение языком - дело большой государственной важности. Мы хотим, чтобы наш язык помогал нам «качать горами». И пусть он «кормит нас хлебом». Н нельзя допустить, чтобы где-либо когда-либо, волей или неволей он мог нам «дело портить». А для этого необходимо, чтобы каждый учитель русского языка в национальной школе стремился к

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

совершенствованию своего педагогического мастерства. Учителю необходимо овладеть богатством выразительных средств русского языка, умением точно передавать все оттенки своих мыслей, чувств и переживаний. Успех каждого урока зависит в значительной степени от того, насколько хорошо сам учитель владеет языком, знает нормы русского литературного языка и особенности устной разговорной речи. Учитель должен стремиться говорить грамотно, строить свою речь логично, излагать мысли уверенно, каждое слово произносить отчётливо, не «глотать окончаний», избегать длинных периодов.

Сильным средством воздействия на учащихся нерусской национальности является сравнение, т.е. сопоставление двух явлений или предметов на родном и русском языках, основанное на сходстве их (предметов) в каком-либо отношении. По своей выразительности и доходчивости сравнение является чрезвычайно важным, определяющим фактором педагогического мастерства. К примеру, для образного выражения «никогда» в русском языке употребляется фразеологизм «когда рак на горе свистнет», которому в узбекском языке соответствуют «туянинг думи ерга текканда» (когда хвост верблюда коснётся земли) или «хукиз тукканда» (когда отелится бык). В речи русских людей употребляется пословица «в Тулу не ездят со своим самоваром», означающая, что с собой не берут того, чем славится то место, куда едут. В узбекском языке этой пословице соответствуют выражения «оловга ут ташламок» (кидать огонь в пламя) или «денгизга сув куймоқ» (наливать воды в море). Включение в речь фразеологизмов, пословиц и поговорок не только украшает речь, делает её выразительнее, а порой и доходчивее, но и раскрывает учащимся национально-культурную специфику сравнений, образов, используемых народом.

Содержательная, продуманная речь учителя во время урока воспитывает учащихся, развивает их внимание, память и мышление

Профессиональное общение учителя – это фактически вся его разносторонняя деятельность в учебное и внеучебное время, в процессе которого учитель реализует:

- а) профессиональные знания и умения,
- б) личностные качества.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Специфика профессионального общения учителя, в том числе и учителя русского языка в национальной школе, состоит в том, что оно (профессиональное общение), во-первых, не имеет временных и локальных ограничений, ибо человек с профессией «учитель» является учителем всегда; во-вторых, профессиональное общение учителя русского языка особенно жёстко регламентировано в использовании вербальных или языковых и невербальных, т.е. неязыковых (жесты, мимика, выражения лица, поза, симптомы душевных движений) средств общения; в-третьих, в коммуникативном акте с учителем чаще участвует не один коммуникант, а группа (школьный класс, звено, отряд) коммуникантов; в-четвёртых, одну из диад общения образуют учитель и книга, «источник знаний».

Как и всякая деятельность, речевое профессиональное общение учителя русского языка в национальной школе подчинено определённым нормам, т.е. исторически сложившимся обязательным в профессиональной деятельности правилам речевого поведения. К числу специфических профессиональных норм речевого общения учителя относятся: правила построения диалогических и монологических текстов в соответствии с решаемыми в конкретном коммуникативном акте задачами; тексты, фразы, соответствующие стереотипным ситуациям общения; формулы профессионального речевого этикета; профессиональные невербальные средства общения; профессиональные вербальные и невербальные средства возбуждения и поддержания интереса к общению. Профессиональное общение учителя русского языка складывается из выполнения им ряда социальных ролей: он и учитель, и воспитатель группы продлённого дня, и завуч, и директор школы, и организатор общественной организации. Выполнение учителем русского языка этих и других социальных ролей невозможно без наличия у него профессиональных знаний и умений, а также без владения им умениями профессионального речевого общения.

Таким образом, педагогическое мастерство учителя русского языка в национальной школе является, прежде всего, средством идеологической деятельности, важнейшим компонентом духовного общения вообще и профессионального общения, в частности. Педагогическое мастерство учителя должно заинтересовать учащихся, увлечь их в поход за знаниями, должно обязательно расширять и углублять их лингвистические знания.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Профессионально-педагогическое мастерство - это сложное словесное творчество учителя, призванное обучать и воспитывать подрастающее поколение. Оно должно быть стройным, гармоничным и цельным, отвечать высоким требованиям культуры речи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 2003.
2. Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Мысль, 2001.
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 2001.
4. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения.- М., 2001.
5. Соковнин В.М. О природе человеческого общения. - М.: Наука, 2002.